

УДК 330.341.1:004.7

DOI 10.5281/zenodo.18048848

МАКСИМУС Далиант Александрович¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», ул. Артема, 58, Донецк, Россия, 283001

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ЭКОСИСТЕМ СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Данная статья является итогом систематизации ключевых положений современных институциональных теорий (новой институциональной экономики, теории транзакционных издержек, теории регулирования и теории коллективного действия) для оценки перспектив построения комплексной модели институциональной архитектуры экосистем свободного программного обеспечения. Исследование основано на гипотезе, о том, что устойчивое внедрение свободного программного обеспечения (СПО) возможно только при формировании комплементарной архитектуры, где формальные нормы, организационные структуры и неформальные институты взаимно усиливают друг друга, снижая транзакционные издержки и преодолевая зависимость от иностранных поставщиков. Предложена трехуровневая модель институциональной архитектуры, а именно стратегический слой (государственная политика и регулирование), операционный слой (институциональная среда, данные и цифровые рынки) и технологический слой (цифровая инфраструктура и информационная безопасность). Модель обеспечивает синергетическое взаимодействие формальных институтов (законодательство, стандарты, КРП), организационно-координационных механизмов (центры компетенций, дорожные карты) и неформальных институтов (профессиональные сообщества, доверие), что позволяет преодолевать институциональные ловушки и формировать условия для адаптивного управления процессами обеспечения цифрового суверенитета. Результаты исследования демонстрируют, что эффективное внедрение СПО требует баланса между государственным контролем и автономией разработчиков через гибридные институциональные формы. Практическая значимость работы заключается в разработке методологических основ проектирования институциональных решений для государственного сектора, обеспечивающих технологическую независимость при сохранении открытости к глобальным инновационным процессам. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования государственной политики в области цифровой трансформации.

Ключевые слова: новая институциональная теория, архитектура цифровой трансформации, экосистемы свободного программного обеспечения, экономика данных, теория регулирования, государственная политика, институциональная архитектура, архитектура инфраструктуры, целевые показатели.

Введение. Современная экономическая теория всё более внимательно рассматривает цифровые технологии как институциональные артефакты, формирующие новые режимы координации, собственности и обмена. В условиях глобальной технологической конкуренции и роста рисков «цифровой зависимости» государства вынуждены пересматривать традиционные модели регулирования ИТ-рынков, включая

вопросы технологического и цифрового суверенитета – способности национальной экономики контролировать ключевые информационные активы и процессы.

Свободное программное обеспечение (СПО) представляет собой особый институциональный режим производства и распространения знаний, сочетающий элементы коллективного действия, открытой кооперации и альтернативных форм интеллектуальной собственности. Его применение в государственном секторе выходит за рамки технической замены проприетарного программного обеспечения (ППО): оно ставит фундаментальные экономико-теоретические вопросы – о природе общественных благ в цифровой среде, о роли государства как координатора коллективного действия, о транзакционных издержках перехода к новым институциональным формам и о механизмах преодоления «институциональной инерции».

Несмотря на растущее внимание к свободному программному обеспечению в политике (в т.ч. в Российской Федерации), в экономической теории отсутствует системное исследование институциональной архитектуры, способной обеспечить устойчивое функционирование экосистемы свободного программного обеспечения в условиях государственного сектора. Существующие работы либо ограничиваются микроэкономическим анализом *open-source*-сообществ, который сфокусирован на анализе коллективного поведения индивидуальных разработчиков и их взаимодействии в рамках проектов СПО, не затрагивая вопросов государственной политики [4, с. 197–234], либо рассматривают ИТ-политику в рамках теории регулирования, не увязывая её с фундаментальными концепциями институциональной трансформации [6, с.45-89; 7, с. 121-139].

Таким образом, **актуальность** настоящего исследования обусловлена необходимостью теоретического осмысления проблем внедрения свободного программного обеспечения (СПО) через призму современной институциональной экономической теории, а также разработки концепции институциональной архитектуры как условия снижения транзакционных издержек, преодоления *path dependence* и обеспечения коллективного действия в интересах цифрового суверенитета Российской Федерации.

Цель исследования. Целью исследования является синтез ключевых положений современных институциональных теорий – новой институциональной экономики, теории транзакционных издержек, теории регулирования, теории коллективного действия и сетевых институтов – с целью выявления их комплементарных элементов и разработки комплексной модели институциональной архитектуры экосистем свободного программного обеспечения (СПО), обеспечивающей его устойчивое внедрение в государственном секторе и достижение стратегической цели обеспечения цифрового суверенитета Российской Федерации.

В условиях роста технологической зависимости и глобальной конкуренции цифровой суверенитет становится стратегическим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Свободное программное обеспечение (СПО) рассматривается не только как техническая альтернатива проприетарным решениям, но и как институциональный режим, способный обеспечить технологическую и ценностную независимость госсектора. Однако в экономической теории отсутствует системная модель институциональной архитектуры СПО, интегрирующая достижения различных школ институционализма.

Материалы и методы. В рамках данного исследования выдвигается гипотеза о том, что устойчивое внедрение СПО в госсекторе возможно только при формировании такой институциональной архитектуры, в которой формальные нормы (законы, стандарты, КРП), организационные структуры (центры компетенций, команды миграции) и неформальные институты (профессиональные сообщества, доверие, ценностные

практики) взаимно усиливают друг друга и синергетически снижают транзакционные издержки, преодолевают зависимость от единственного поставщика программного обеспечения (технологическую зависимость) и формируют устойчивые процедуры и процессы развития и расширения безопасных экосистем СПО в государственном секторе.

Первым этапом проверки сформулированной гипотезы является глубокий анализ теоретико-методологических основ институциональной экономики, включая новую институциональную теорию, теорию транзакционных издержек, теорию регулирования, теорию сетевых институтов и концепции коллективного взаимодействия, с учётом зарубежных исследований и российских нормативно-институциональных реалий. Это позволит, на основе выявленных базовых элементов различных теоретических школ и анализа конкретных институциональных практик внедрения свободного программного обеспечения (СПО) в государственном секторе – от правовых норм и КРІ до организационных структур и культурных установок, перейти к разработке целостной синтезированной модели трёхуровневой институциональной архитектуры, для экосистем СПО в государственном секторе.

Сформированная институциональная архитектурная модель объединит формальные институты (законы, стандарты, механизмы госзакупок), организационно-координационные механизмы (центры компетенций, дорожные карты, экспериментальные правовые режимы) и неформальные институты (профессиональные сообщества разработчиков, основанные на доверии и сохранении ценности цифрового суверенитета), обеспечивая их взаимное усиление и снижение транзакционных издержек. Предлагаемая модель архитектуры будет выступать в качестве институционального «каркаса», который делает возможным не только технический переход на СПО в государственном секторе, но и устойчивое функционирование экосистемы, ориентированной на достижение стратегической цели – обеспечения цифрового суверенитета Российской Федерации.

Таким образом, исследование закладывает методологические основы проектирования институциональных решений для государственного сектора, позволяя выстроить адаптивную, гибкую и устойчивую систему управления цифровой трансформацией на основе принципов синергии институциональных элементов, системной координации действий и достижения технологического и ценностного суверенитета.

Анализ исследований и публикаций. В исследовании институциональных основ развития экосистем свободного программного обеспечения (СПО) в государственном секторе ключевое внимание уделяется формированию институциональной архитектуры – совокупности формальных норм, неформальных правил и организационных механизмов, обеспечивающих устойчивое функционирование и масштабируемое внедрение СПО в условиях обеспечения цифрового суверенитета.

Современная институциональная экономическая теория рассматривает такие архитектуры как условие снижения транзакционных издержек, преодоления технологической зависимости от проприетарных решений, монополизированного поставщика (*vendor lock-in*) и формирования координационных режимов коллективного взаимодействия [11, с. 595-613]. В этом контексте *D.C. North* подчеркивал, что эффективная институциональная архитектура определяет «правила игры» в экономике и создаёт предсказуемые условия для взаимодействия участников, включая государство, бизнес и сообщества разработчиков [6, с. 131].

Применительно к сфере цифровых технологий, *S. Fratini, E. Hine, C. Novelli, H. Roberts, L. Floridi* предприняли попытку разработки концептуальных институциональных моделей различного типа как институциональной способности, где

центральную роль играет архитектура, объединяющая правовые, технологические и экономические механизмы. Авторы показали, что успешное внедрение альтернативных ИТ-решений в госсекторе зависит не столько от технических характеристик, сколько от наличия устойчивой институциональной среды, включающей регуляторные рамки, ответственные органы и процедуры мониторинга [2, с. 1-27]. Авторы выделяют ключевое противоречие современной цифровой политики: с одной стороны, существует необходимость быстрой адаптации к стремительно развивающимся технологиям, а с другой – потребность в долгосрочной стабильности государственного контроля над цифровой инфраструктурой. Это противоречие проявляется в напряжении между динамичной корпоративной инновационной средой и инерционным государственным регулированием.

Особую актуальность придает проблеме так называемая «турбулентность» в цифровом управлении, при которой традиционно стабильные параметры (бюджеты, политическая поддержка, технологическая база) становятся нестабильными, что затрудняет стратегическое планирование. В таких условиях возникает необходимость в создании устойчивых (*robust*) механизмов управления, способных сохранять эффективность в условиях постоянных изменений. Таким образом, можно утверждать, что именно эта группа специалистов подошла наиболее близко к решению архитектурной задачи в рамках заявленного авторского подхода.

Интереснейший подход предлагает *E. Ostrom*, чьи работы развивают ряд упомянутых выше и демонстрируют, как многоуровневые, адаптивные институциональные структуры способны решать проблемы управления общими ресурсами – в том числе цифровыми. Её принципы «многоцентрического управления» напрямую применимы к экосистемам СПО, где координация между государственными регуляторами, профессиональными сообществами и разработчиками становится условием устойчивости [7, с. 132–134].

C.F. Sabel и *J. Zeitlin*, в свою очередь, вводят понятие экспериментального или адаптивного управления, согласно которому институциональная архитектура может быть сформирована итеративно – через пилотные цифровые проекты, регуляторные коллективные песочницы и обратную связь от участников системы внедрения СПО. Этот подход особенно релевантен для российского контекста, где переход на СПО осуществляется как правило последовательно, посредством проектирования дорожных карт, KPI и поэтапных миграций, что позволяет минимизировать риски и корректировать политику на основе эмпирических данных и анализа лучших практик [9, с. 169–182].

Таким образом, современные исследования подтверждают, что устойчивое развитие экосистем СПО в государственном секторе возможно только при целенаправленном формировании институциональной архитектуры, охватывающей нормативно-правовые основы, организационные структуры, экономические стимулы и культурно-нормативные ориентиры. Только такой комплексный подход позволяет преодолеть институциональную инерцию и обеспечить технологическую независимость в условиях глобальной цифровой конкуренции.

Результаты. Анализ современных тенденций в развитии институциональной теории свидетельствует о необходимости синтеза различных подходов для комплексного понимания трансформации экосистемы СПО в условиях цифрового суверенитета. Как отмечает В.Л. Тамбовцев, «развитие институтов в условиях цифровой трансформации требует междисциплинарного подхода, объединяющего микро- и макроуровневые анализы» [24, с. 49]. Подобный синтез особенно актуален в контексте российской модели цифрового суверенитета, где государство выступает в роли главного архитектора институциональной трансформации.

Теория регулирования и новая институциональная экономика (НИЭ) взаимно

дополняют друг друга: если НИЭ фокусируется на микроуровневых механизмах снижения транзакционных издержек через изменение правил и управленческих структур, то теория регулирования позволяет интерпретировать эти изменения как часть формирования нового «режима регулирования» [1, с. 157]. Исследования *G. Gordon* подчёркивают, что в условиях вынужденной институциональной трансформации дихотомия формальных и неформальных институтов приобретает особое значение: неформальные практики могут как способствовать, так и препятствовать реализации государственной политики в области внедрения свободного программного обеспечения [3, с. 125-137].

Особую роль играет проблема институциональных ловушек, описанных *North D.C.* В российском контексте такая ловушка проявляется в противоречии между требованиями государственной безопасности, предполагающими централизованный контроль, и принципами открытости и децентрализации, лежащими в основе движения СПО [6, с. 89]. Как показывает *O.E. Williamson*, подобное противоречие порождает высокие транзакционные издержки, которые государство стремится минимизировать через создание гибридных институциональных форм [11, с. 597].

Реализация цифрового суверенитета в России осуществляется через формирование многоуровневой институциональной архитектуры, в которой экосистема СПО занимает стратегическое положение. Федеральный закон «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (2024) частично трансформировал правовые основы для создания национальных платформ на основе укрепления отдельных элементов политики обеспечения цифрового суверенитета [21]. Платформа GovTech, разрабатываемая Минцифры России, выступает институциональным ядром этой стратегии, интегрируя более 500 государственных информационных систем в единую архитектуру [19, с. 87-102]. Данная платформа представляет собой гибридную структуру, сочетающую элементы централизованного управления с механизмами самоорганизации разработчиков, что позволяет преодолевать противоречие между государственным контролем и общественным подходом к разработке.

Механизм добровольного подтверждения ИТ-компетенций, реализуемый в рамках эксперимента Минцифры, демонстрирует попытку формализовать неформальные институты сообществ СПО. Согласно приказу № 505 от 30.05.2025 г., разработчики могут получить государственное подтверждение квалификации через верификацию вклада в открытые проекты [22]. При этом, как указывают исследователи [10], более 60% российских разработчиков считают, что такие механизмы не учитывают специфику СПО-разработки и создают барьеры для участия в международных проектах [17, с. 251–266]. Это подтверждает тезис *H. Roberts, E. Hine, L. Floridi* о том, что насаждение формальных институтов без учёта неформальных практик ведёт к дисфункциональности системы [8, с. 51-75].

Наибольшую эффективность в условиях цифрового суверенитета демонстрируют гибридные институциональные формы. Пример *Astra Linux* как национальной операционной системы иллюстрирует, как формальные требования (стандарты безопасности, госреестры) сочетаются с неформальными практиками сообщества разработчиков. По данным Минцифры, к 2025 г. доля *Astra Linux* в критической инфраструктуре составит 75%, что свидетельствует об успешной институциональной трансформации [16]. Вместе с тем, как отмечает А. Марков, Н. Ромашкина, адаптивность экосистемы СПО зависит не столько от технических характеристик, сколько от гибкости институциональных механизмов [18, с. 29-38]. Исследования в области импортозамещения с выделением успешных практик в области программного обеспечения, показывают, что проекты с высоким уровнем государственного контроля

менее адаптивны к изменениям рынка по сравнению с теми, что сохраняют элементы самоорганизации [16].

Критически важным фактором выступает баланс между контролем и автономией. Исследование группы ученых Л.С. Леонтьева, М.В. Кудина, А.С. Воронов, С.С. Сергеев подтверждает, что наивысшая продуктивность достигается в проектах с гибридной моделью управления, где государство определяет стратегические приоритеты, а сообщество – тактические решения [17, с. 277-299]. Такой подход соответствует концепции «институционального компромисса» *D.C. North*, при которой государство минимизирует прямое вмешательство, сохраняя контроль над ключевыми рычагами влияния, что не противоречит базовой концепции [6]. Тем не менее, главный вызов – преодоление институциональных ловушек. Как предупреждает *D.C. North*, «путь-зависимость институционального развития может закрепить неэффективные структуры» [6]. В российском контексте это выражается в риске формирования изолированных, замкнутых экосистем, лишённых инновационного потенциала. Предотвращение этого сценария требует гибкого регулирования, сочетающего государственные, рыночные и коллективные механизмы, а следовательно, формирует поле нового научного поиска: *институциональный анализ механизмов регулирования внедрения проектов в сфере свободного программного обеспечения путем имплементации архитектурных решений в подсистемы контроля и регулирования формальных правил и создания на этой основе институциональной архитектуры экосистемного типа.*

Авторская позиция в вопросах оценки вклада представителей институциональной теории в формирование артефактов институциональной архитектуры представлена в таблице 1.

Анализ представленных публикаций позволяет выявить определенную логику формирования поля научного поиска в области институциональной трансформации и цифрового развития экономики Российской Федерации. В исследовании [25, с. 17–33] предпринята смелая попытка обосновать необходимость создания специализированной институциональной архитектуры для обеспечения функционирования экономики в условиях мобилизационных задач, подчеркивая важность комплексного научного подхода к разработке таких механизмов. Авторы предложили элементы институциональной структуры, способные обеспечить ресурсную и организационную поддержку экономических преобразований. Мы частично разделяем позицию С.В. Шкодинского, И.А. Продченко, поскольку авторы достаточно широко подходят к выделению базовой структуры механизмов внедрения СПО, но аналитический инструментарий, отражающий традиционные модели архитектуры, остались вне поля зрения авторов. В работе А. Ершова мы отмечаем некоторое дополнение исследования [14, с. 33-37], путем разработки базового слоя управления экономическими процессами в условиях необходимости быстрых институциональных изменений, что особенно актуально в контексте обеспечения технологического суверенитета.

Кроме того, работа [15, с. 65–69], исследуя аспекты цифровизации государственного управления, выявляет взаимосвязь между развитием электронного правительства и повышением прозрачности публичных процессов. Автор обосновывает ключевые тенденции эволюции электронного государства и предлагает механизмы использования цифровых технологий для противодействия коррупции, что логически продолжает институциональные подходы.

Исследователи Е.В. Бунова, А.Н. Шурыгин (челябинская научная школа) демонстрируют практическую реализацию цифровых трансформаций в госсекторе через применение свободного программного обеспечения для управления ИТ-проектами. Авторы разработали и апробировали модель управления проектами, доказав эффективность открытых решений в обеспечении контроля сроков, бюджета и качества

цифровых инициатив [12, с. 63-67].

Таблица 1. Контент-анализ вклада представителей институциональной теории в формирование артефактов институциональной архитектуры

Элементы архитектуры	Ключевые представители школ институциональной теории																										
	Норт Д.	Уильямсон О.	Мау В. А.	Барзель Й.	Кочетков Е. С.	Вебер М.	Кастельс М.	Веблен Т.	Коммонс Дж. Р.	Волкова В. В.	Липатов Д. Н.	Шоггер А.	Абалкин Л. И.	Ермаков, И. В.	Коуз Р.	Волконский В. В.	Дж. Нельсон Р., Винтер С.	Гвоздева Е. В.	Гуриев С. В.	Чепуренко А. Ю.	Портер М.	Мицберг Г.	Коттер Р.	Грановеттер М.	Новиков Д. А.	Миркин М. Ю.	
Слой А. Государственная политика и регулирование																											
Правовые институты		+			+																						
Законы, подзаконные акты и стандарты	+			+						+							+								+		
Требования к СПО	+																										
Обучающие программы и корпоративные практики		+																									
Доверие к СПО				+																							+
Слой В. Институциональная архитектура экосистемы СПО																											
Организационные институты и ответственные органы	+	+																									+
Центры компетенций и команды поддержки																											+
Дорожные карты и регуляторные песочницы		+																									
Пилотные проекты																											
Слой С. Архитектура цифровой инфраструктуры для экосистемы СПО																											
Архитектура цифровой инфраструктуры																											+
Технологическая инфраструктура и дата-центры																											+
Облачные платформы, и сетевая инфраструктура																											+
Экономические механизмы и модели финансирования																											+
Адаптация СПО																											+

Аналитический отчет под руководством Я. И. Кузьмина и Ю. В. Симачева (НИУ ВШЭ) синтезирует теоретические и практические аспекты исследований, предлагая комплексную оценку импортозависимости российской экономики и обосновывая стратегии импортозамещения. В разделе об успешных практиках на рынке ПО отмечается, что сегодня для более 1800 иностранных продуктов существуют российские аналоги практически во всех классах, однако ключевой проблемой остается недостаточная

функциональность, несовместимость с другим обеспечением и фрагментарность решений. Авторы отчета выделяют успешные практики работы российских компаний-разработчиков (КРОК, «Яндекс», VK), дистрибьюторов и интеграторов, подчеркивая необходимость создания комплексных решений и единых архитектур для замещения экосистем иностранных продуктов [16, с. 249-255].

Логическая взаимосвязь представленных исследований проявляется в последовательном переходе от теоретического обоснования институциональной архитектуры ([25, с. 17–33]; [14, с. 33-37]) к практическим механизмам цифровизации управления [15, с. 65–69], конкретным инструментам внедрения свободного ПО в госсектор [12, с. 63-67] и комплексной оценке эффективности импортозамещения с анализом лучших практик [16, с. 249-255]. Такой синтез позволяет формировать научно обоснованные рекомендации по построению устойчивой и технологически независимой экономической системы с использованием инструментария институционального анализа, но не решает научную задачу построения институциональной архитектуры экосистем внедрения таких решений, а следовательно, не создает прочную основу для закрепления «первых ростков» и успешных практик обеспечения цифрового суверенитета.

Таким образом, эффективное проектирование институциональной архитектуры экосистемы СПО в условиях обеспечения цифрового суверенитета возможно лишь при синтетическом подходе, объединяющем микро- и макроуровневые институциональные теории. Устойчивость такой архитектурной модели определяется способностью к институциональной комплементарности, гибридности управления и открытости к глобальным инновационным процессам. Для изучения данной проблемы необходимо обратиться к инструментарию системного анализа, что не является сложной задачей, ввиду огромного опыта решения аналогичных задач представителями донецкой школы экономической кибернетики. Можно смело утверждать, что такая амбициозная задача как переход на свободное ПО не может быть решена в изолированном варианте, т.е. усилия только бизнеса, или только государства. Отсюда необходимость создания институциональной архитектуры как интегрированной синтетической модели создания и внедрения цифровых инициатив сквозного характера. Вклад отдельных школ и представителей можно считать довольно условным, но при этом сама школа формирует особую среду и почву решения общегосударственных задач. Авторская позиция в указанном аспекте представлена в таблице 2, где представлена соотношение отдельных элементов институционального анализа в разрезе основных школ с учетом изучаемых архитектурных слоев.

Более глубокий институциональный анализ показывает, что российская политика, несмотря на свою декларативную цель, фактически создает новую форму зависимости, но на более низком уровне. Переходя от зависимости от одного иностранного вендора (*Microsoft*), Россия встала на путь зависимости от нескольких отечественных, которые, в свою очередь, сильно зависят от иностранных компонентов. Таким образом, российская модель цифрового суверенитета является скорее «суверенитетом на бумаге», который не смог решить фундаментальные проблемы зависимости от мировой технологической цепочки.

Переход на свободные и открытые программные продукты (СПО) в России представляет собой не просто замену одной технологии другой, а глубокий институциональный сдвиг, который затрагивает как формальные, так и неформальные правила игры в сфере информационных технологий. Анализ этой трансформации через призму теорий Дугласа-Норта позволяет выявить ключевые критерии оценки и понять, почему этот процесс стал одним из столпов государственной политики цифрового суверенитета. Российская модель цифрового суверенитета, основанная на СПО, представляет собой уникальный эксперимент по формированию новых

институциональных моделей, которые смогут объединить и прошлый опыт управления, и новые технологические тренды, и изменения. В отличие от европейских стран, где движение за открытый код часто начиналось снизу, от энтузиастов и исследователей, в России оно стало двигателем государственной политики. Этот подход имеет свои преимущества. Во-первых, он обеспечивает быстрое и масштабное внедрение, так как использует всю мощь государства для создания спроса и финансирования разработок. Во-вторых, он позволяет быстро достичь контроля над критически важными информационными системами, что является главной целью цифрового суверенитета. Однако этот подход несет и серьезные риски. Главный риск заключается в том, что формальные правила могут не найти отклика в неформальных институтах. Когда государство навязывает технологию через директивы, а не через органический рост рынка и доверие пользователей, возникает эффект обратной реакции.

Таблица 2. Систематизация элементов институциональной архитектуры в контексте проблематики построения экосистем свободного программного обеспечения

Области научного поиска	Основные характеристики методологического инструментария	Вклад отдельных теорий в результаты исследования проблемы (ракурсы)	Критерий применимости для обеспечения цифрового суверенитета (артефакты)
1	2	3	4
Слой А. Государственная политика и регулирование			
Институциональная теория собственности	Анализ прав собственности на код, защита от присвоения результатов коллективной разработки, механизмы предотвращения вендор-зависимости через институциональные механизмы. Фокус на спецификации прав собственности в цифровой среде, особенно в условиях блокчейна [6, 11, с. 595-613]	Защита интеллектуальной собственности на код СПО, предотвращение технологической зависимости, создание механизмов коллективной собственности на результаты разработки в государственном секторе.	Способность институтов защищать права субъектов на код и данные от несанкционированного контроля иностранных вендоров, сохраняя при этом открытость и совместимость
Теория легитимности власти	Анализ легитимности через КРП и показатели успешности, формирование доверия к отечественным решениям, институционализация ценностных основ цифрового суверенитета в организационной культуре госсектора [9, с. 169-182; 2, с. 1-27]	Легитимация перехода на СПО через КРП в государственных учреждениях, формирование доверия к отечественным решениям (Astra Linux, ROSA), создание нарративов о технологической независимости.	Уровень общественного доверия и восприятия политики перехода на СПО как легитимной и соответствующей национальным интересам безопасности и развития.
Слой В. Институциональная архитектура экосистемы СПО			
Традиционный институционализм	Анализ эволюционных циклов формирования институциональных норм через привычки и обычаи, фокус на исторической эволюции институтов, изучение устойчивых моделей поведения в цифровых сообществах [7, с. 197-234]	Формирование профессиональных сообществ и культурных норм в региональных сообществах СПО (ALT Linux, ROSA), эволюция практик разработки под влиянием государственной политики.	Соответствие институциональных практик историческим традициям и культурно-национальным особенностям, обеспечение ценностной устойчивости цифровых трансформаций.

Окончание табл. 2

1	2	3	4
Новая институциональная теория	Комплексный анализ формальных и неформальных институтов, анализ пути развития (path dependence), изучение институциональных ловушек, фокус на эффективности институтов в снижении транзакционных издержек [6, 3, с. 125–137]	Минимизация транзакционных издержек в системе федеральных закупок ПО (44-ФЗ, реестр Минцифры), преодоление существующих институциональных ловушек (коррупция, зависимость от иностранных решений).	Степень снижения транзакционных издержек при переходе на СПО и эффективность государственного распределения бюджетных средств на цифровизацию.
Теория транзакционных издержек	Анализ издержек измерения, поиска информации, оппортунистического поведения, спецификации прав собственности; методы количественной и качественной оценки транзакционных издержек при переходе на СПО [6, 11, с. 595-613]	Оценка стоимости перехода с проприетарного ПО на СПО, анализ издержек координации между разработчиками и государственными заказчиками, издержки адаптации персонала к новым решениям.	Сравнительная эффективность СПО по отношению к проприетарному ПО с учетом всех видов транзакционных издержек в условиях государственного сектора.
Слой С. Архитектура цифровой инфраструктуры для экосистемы СПО			
Эволюционно-институциональная теория	Методы целеполагания в институциональном проектировании, разработка дорожных карт трансформации, методы оценки эффективности институциональных реформ, SWOT-анализ институциональной среды [24, с. 6-21; 23, с. 45-55]	Проектирование трехуровневой институциональной архитектуры СПО, разработка механизмов верификации компетенций разработчиков, создание системы KPI для оценки эффективности внедрения СПО.	Сбалансированность стратегических приоритетов (цифровой суверенитет, технологическая независимость, инновационное развитие) и оперативных тактических решений в институциональной архитектуре.
Стратегическое инстит. планирование	Анализ сетевых взаимодействий, изучение институционального изоморфизма, методы оценки устойчивости сетевых структур, анализ формальных и неформальных связей в цифровых экосистемах [9, с. 169-182]	Исследование архитектуры экосистем СПО как сетевых структур (GitLab, сообщества ROSA), анализ взаимодействия формальных институтов (реестр Минцифры) и неформальных сообществ разработчиков	Способность сети институтов поддерживать устойчивость и адаптивность экосистемы СПО в условиях внешних ограничений и санкционного давления при сохранении национального контроля
Теория сетевых институтов	Методы целеполагания в институциональном проектировании, разработка дорожных карт трансформации, методы оценки эффективности институциональных реформ, SWOT-анализ институциональной среды [17, с. 169-182; 2, с. 1-27]	Проектирование трехуровневой институциональной архитектуры СПО, разработка механизмов верификации компетенций разработчиков, создание системы KPI для оценки эффективности внедрения СПО	Сбалансированность стратегических приоритетов (цифровой суверенитет, технологическая независимость, инновационное развитие) и оперативных тактических решений в институциональной архитектуре

Институциональная архитектура (рис. 1), направленная на внедрение свободного программного обеспечения (СПО) в России, формируется на основе комплексной системы нормативных актов и деятельности ключевых государственных институтов, чьи цели и полномочия тесно переплетены с концепцией «цифрового суверенитета». Эта модель представляет собой не просто технологическую стратегию, а глубоко политизированный проект, призванный обеспечить контроль над информационным пространством и

устойчивость к внешнему давлению. Центральным элементом этой архитектуры является законодательство, которое задает рамки использования ПО в государственном секторе и регулирует доступ к цифровым ресурсам. В контексте данного исследования предлагается понимать под *институциональной архитектурой экосистем СПО в государственном секторе* совокупность формальных и неформальных институтов, организационных структур, нормативно-правовых механизмов, управленческих практик и координационных связей, обеспечивающих целенаправленное, устойчивое и масштабируемое внедрение свободного программного обеспечения (СПО), как экосистем, в целях достижения ценностного, цифрового и технологического суверенитета.

Рис. 1. Трехуровневая модель институциональной архитектуры экосистем свободного программного обеспечения (СПО – open-source)

В условиях технологической зависимости и внешних ограничений формирование цифрового суверенитета Российской Федерации требует создания целостной институциональной архитектуры экосистемы свободного программного обеспечения (СПО). Данная архитектура представляет собой иерархически организованную систему взаимосвязанных слоев, каждый из которых выполняет специфические функции, имеет собственные приоритеты управления и целевые показатели. Рассмотрим детальную структуру этой архитектуры с позиций системного подхода.

В предложенной архитектуре слои связаны вертикальными и горизонтальными связями. Стратегический слой «Государственная политика и регулирование» определяет нормативные рамки и цели для операционного слоя через законодательные акты и KPI-систему. Именно он определяет приоритеты цифрового суверенитета через создание нормативно-правовой базы (ФЗ №188, 44-ФЗ, стандарты ФСТЭК) и формирование ценностных ориентиров посредством профессиональных сообществ, образовательных программ и корпоративных практик, что обеспечивает правовую определенность, снижение вендор-зависимости и укрепление культуры технологической независимости в государственном секторе.

Операционный слой «Институциональная среда, данные и цифровые рынки» институциональной архитектуры экосистемы СПО обеспечивает практическое внедрение открытого программного обеспечения через создание инфраструктуры взаимодействия участников (центры компетенций в Росатоме и Сбере, методические советы Минцифры) и управление данными через открытые репозитории и цифровые рынки, что позволяет

оперативно координировать межведомственное взаимодействие, обеспечивать совместимость решений и создавать условия для развития отечественного рынка СПО.

Технологический слой «Архитектура цифровой инфраструктуры» институциональной архитектуры экосистемы СПО обеспечивает техническую реализацию решений и управление ресурсами через интеграцию репозиториев (GitLab, Gitea), отечественных операционных систем (ALT Linux, ROSA) и инструментов разработки с механизмами аудита кода. Данный слой включает экономические механизмы поддержки в виде государственных программ финансирования, налоговых льгот для разработчиков и хакатонов, что направлено на снижение затрат на ИТ-инфраструктуру на 30-50% и достижение доли отечественных компонентов в инфраструктуре госсектора более 85% к 2030 году.

В предложенной архитектуре слои связаны вертикальными и горизонтальными связями. Стратегический слой определяет нормативные рамки и цели для операционного слоя через законодательные акты и KPI-систему. Операционный слой обеспечивает практическую реализацию стратегических задач через организационные структуры и координационные механизмы, одновременно генерируя обратную связь для корректировки стратегии. Технологический слой реализует решения, заложенные в первых двух слоях, и предоставляет обратную связь о технических возможностях и ограничениях.

Горизонтальные связи обеспечиваются через сквозные элементы управления: систему KPI, а именно ключевые показатели эффективности, интегрированные в должностные инструкции и системы отчетности, обеспечивают мотивацию сотрудников на достижение целей цифрового суверенитета; платформу GovTech, которая выступает интегратором всех трех слоев, объединяя более 500 государственных информационных систем в единую архитектуру; реестр Минцифры, который обеспечивает сквозную сертификацию и установление приоритетности набора СПО-решений во всех слоях архитектуры.

Таким образом, представленная выше институциональная архитектура выступает «социальной инфраструктурой» и основой ценностных ориентиров для экосистем СПО, которая делает технический переход на СПО в государственном секторе не только возможным, но и устойчивым, предсказуемым и соответствующим стратегическим целям государства и задачи обеспечения цифрового суверенитета Российской Федерации.

В конечном счете, переход на СПО в России – это попытка решить дилемму новой институциональной теории *D.C. North*: как преодолеть неэффективность существующих институтов (зависимость от иностранного ПО) путем принудительного изменения формальных правил, не вызывая при этом хаоса и сопротивления со стороны неформальных институтов. Критерии успеха такого перехода должны оцениваться не только по количеству установленных российских ОС, но и по качеству их внедрения, уровню удовлетворенности пользователей, эффективности работы критических систем и, что самое важное, по способности государства сформировать новую неформальную институциональную среду, в которой открытые технологии и принципы цифрового суверенитета станут общепринятыми и естественными. Это поле научного поиска подталкивает нас к необходимости использовать институциональный анализ.

Особое место в выделенной проблеме так же отведено экономике транзакционных издержек. Теория транзакционных издержек Р. Коуза и О. Уильямсона, как комплексная модель для оценки перехода на СПО показывает, что решение должно приниматься не на основе сравнения только стоимости лицензий, а на основе всестороннего анализа всех транзакционных издержек: как краткосрочных, так и долгосрочных, а также как формальных (затраты на миграцию), так и неформальных (потери производительности из-за обучения). Российская политика цифрового суверенитета, ориентированная на

максимальное сокращение транзакционных издержек, должна была бы включать не только принудительное внедрение отечественных ОС, но и создание условий для минимизации всех видов издержек: от инвестиций в образование и развитие местных сообществ разработчиков до обеспечения бесшовной интеграции с существующими системами. Вместо этого, российский подход, сфокусированный на изоляции и замещении, создает новые, ранее не существовавшие транзакционные издержки, связанные с потерей доступа к глобальному пулу знаний и технологий, что в конечном итоге может привести к увеличению общего объема транзакционных издержек для экономики страны.

Заключение. Таким образом, для достижения истинного цифрового суверенитета России следует пересмотреть свою институциональную стратегию. Вместо создания изолированной и иерархической модели, которая является дорогой и неэффективной, следует сосредоточиться на создании собственных открытых стандартов и критически важных систем на базе СПО. Это позволит избежать зависимости от одного вендора на уровне всей экосистемы, снизить транзакционные издержки для всей экономики и создать конкурентную среду. Кроме того, необходимо инвестировать в развитие неформальных институтов: повышать доверие к качеству СПО, развивать компетенции внутри госаппарата и частного сектора, и создавать условия для органического роста открытого сообщества разработчиков. Только такой комплексный подход, сочетающий сильные формальные институты с развивающимися неформальными, может обеспечить устойчивый и эффективный цифровой суверенитет в XXI веке.

В ходе исследования доказана гипотеза о том, что устойчивое внедрение свободного программного обеспечения (СПО) в государственном секторе возможно только при формировании комплементарной институциональной архитектуры, где формальные нормы (законодательство, стандарты, KPI), организационные структуры (центры компетенций, дорожные карты) и неформальные институты (профессиональные сообщества, доверие, сетевые практики) взаимно усиливают друг друга. Автором разработана и теоретически обоснована трехуровневая модель институциональной архитектуры, включающая стратегический слой (государственная политика и регулирование), операционный слой (институциональная среда, данные и цифровые рынки) и технологический слой (цифровая инфраструктура и информационная безопасность). Модель обеспечивает синергетическое взаимодействие компонентов, что позволяет преодолевать институциональные ловушки и минимизировать транзакционные издержки при переходе на отечественные решения. Научная новизна исследования заключается в синтезе различных теоретических подходов (новой институциональной экономики, теории транзакционных издержек, теории регулирования, теории коллективного действия) для создания целостной методологии проектирования институциональных решений в сфере цифрового суверенитета.

В методологическом аппарате исследования использован комплекс взаимодополняющих методов. Теоретический базис формировался с применением системного и междисциплинарного анализа, позволяющего интегрировать положения различных институциональных теорий. Для структурирования научного знания применялся метод синтеза, направленный на выявление комплементарных элементов между новой институциональной экономикой, теорией транзакционных издержек и концепцией сетевых институтов. Моделирование институциональной архитектуры осуществлялось с использованием метода абстрагирования и концептуальной проекции, что позволило выделить ключевые структурные элементы и их взаимосвязи. Анализ практического опыта внедрения СПО в государственном секторе проводился через призму кейс-стади и сравнительного анализа успешно реализованных проектов.

Полученные результаты открывают перспективы для дальнейших исследований в нескольких направлениях. Необходимо проведение эмпирической верификации предложенной трехуровневой модели институциональной архитектуры в условиях конкретных регионов и отраслей государственного управления. Требуют разработки количественные методики оценки эффективности институциональных механизмов в контексте снижения технологической зависимости. Перспективным представляется изучение роли цифровых платформ в трансформации институциональной среды для развития экосистем СПО. Особое внимание следует уделить анализу кросс-культурных факторов формирования доверия к отечественным программным решениям и механизмам социального контроля в распределенных сообществах разработчиков.

Список литературы

1. Fourrier, J.-P. Regulation Theory: The State of the Art / J.-P. Fourrier, R. Boyer. – London : Routledge, 2002. – 324 p.
2. Fratini, S. Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models / S. Fratini, E. Hine, C. Novelli, H. Roberts, L. Floridi // Digital Society. – 2024. – Vol. 3, № 59. – P. 1-27. – DOI: 10.1007/s44206-024-00146-7.
3. Gordon, G. Digital sovereignty, digital infrastructures, and quantum horizons / G. Gordon // AI & SOCIETY. – 2024. – Vol. 39. – P. 125–137. – DOI: 10.1007/s00146-023-01729-7.
4. Lerner, J. The Simple Economics of Open Source / J. Lerner, J. Tirole // The Journal of Industrial Economics. – 2002. – Vol. 50, № 2. – P. 197–234. – DOI: 10.1111/1467-6451.00174.
5. Meyer, J.W. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony / J. W. Meyer, B. Rowan // American Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 83, № 2. – P. 340–363.
6. North, D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance / D.C. North. – Cambridge : Cambridge University Press, 1990. – 168 p. – DOI: 10.1017/CBO9780511808678.
7. Ostrom, E. Understanding Institutional Diversity / E. Ostrom. – Princeton : Princeton University Press, 2005. – 357 p. – DOI: 10.1515/9781400826482.
8. Roberts, H. Digital Sovereignty, Digital Expansionism, and the Prospects for Global AI Governance / H. Roberts, E. Hine, L. Floridi // Quo Vadis, Sovereignty? Philosophical Studies Series. – 2023. – Vol. 154. – P. 51–75. – DOI: 10.1007/978-3-031-41566-1_4.
9. Sabel, C.F. Experimentalist Governance / C. F. Sabel, J. Zeitlin // The Oxford Handbook of Governance / ed. by D. Levi-Faur. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – P. 169–182. – DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199566924.013.0011.
10. Ustyuzhantseva O., Popova E. Shaping Digital Sovereignty in Russia: Actors and Debates // Problems of Post-Communism. 2025. Vol. 72, № 1. P. 76–87. DOI: 10.1080/10758216.2024.2346202
11. Williamson, O.E. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead / O. E. Williamson // Journal of Economic Literature. – 2000. – Vol. 38, № 3. – P. 595–613. – DOI: 10.1257/jel.38.3.595.
12. Бунова, Е.В. Применение свободно распространяемого программного обеспечения для управления ИТ-проектами в госсекторе / Е.В. Бунова, А.Н. Шурыгин // Программные продукты и системы. – 2015. – № 1(109). – С. 63–67.
13. Володенков, С.В. Феномен цифрового суверенитета современного государства в условиях глобальных технологических трансформаций: содержание и особенности / С.В. Володенков // Журнал политических исследований. – 2020. – Т. 4. – № 4. – С. 3-11.

14. Ершов А.С., Петров А.Ю. Институциональная архитектура и обоснование параметров функционирования инновационной системы на макро и микро уровнях // ТДР. – 2010. №10. – С. 33-37.

15. Кононенко Д.В. GovTech как новый этап в развитии электронного государства (правительства) // Legal Concept = Правовая парадигма. – 2022. – Т. 21, № 4. – С. 48–54. – DOI: <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.4.6>.

16. Кузьминов, Я.И. Импортзамещение в российской экономике: вчера и завтра : аналитический доклад НИУ ВШЭ / Я.И. Кузьминов (науч. рук. исслед.), Ю.В. Симачев (рук. авт. кол.) [и др.] ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» при участии РСШП, Института исследований и экспертизы ВЭБ. – Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2023. – 272 с. – ISBN 978-5-7598-2755-9. – DOI: 10.17323/978-5-7598-2755-9.

17. Леонтьева, Л.С. Формирование национального цифрового суверенитета в условиях дифференциации пространственного развития / Л.С. Леонтьева, М.В. Кудина, А.С. Воронов, С.С. Сергеев // Государственное управление. Электронный вестник. – 2021. – № 84. – С. 277–299. – DOI: 10.24412/2070-1381-2021-84-277-299.

18. Марков, А. Программное обеспечение с открытым исходным кодом как уникальный международный процесс / А. Марков, Н. Ромашкина // Мировая экономика и международные отношения. – 2025. – Т. 69, № 12. – С. 29–38.

19. Панарин, С.А. Единая цифровая платформа GovTech как инструмент цифрового суверенитета / С.А. Панарин // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия: Социальные науки. – 2023. – № 4. – С. 87–102.

20. Попова, Е.В. Конструирование цифрового суверенитета в медиа России и Китая: анализ больших данных / Е.В. Попова, О.В. Устюжанцева, Х. Гао // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 251–266. – DOI: 10.22363/2313-0660-2025-25-2-251-266.

21. Российская Федерация. Федеральный закон от 28.12.2024 № 523-ФЗ «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/51500> (дата обращения: 10.12.2025).

22. Российская Федерация. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Приказ от 30.05.2025 № 505 «Об утверждении методических рекомендаций по вопросам организации процедуры подтверждения ИТ-компетенций в рамках проведения эксперимента по предоставлению разработчикам программного обеспечения возможности добровольного подтверждения компетенций» [Электронный ресурс]. – URL: <https://digital.gov.ru/documents/prikaz-minczifry-rossii-505-ob-utverzhdanii-metodicheskikh-rekomendaczij-po-voprosam-organizaczii-proczedury-podtverzhdeniya-it-kompetenczij-v-ramkah-provedeniya-eksperimenta-po-predost> (дата обращения: 10.12.2025).

23. Тамбовцев, В.Л. Институциональный анализ экономики: качественные и количественные исследования и методы / В.Л. Тамбовцев // Вопросы теоретической экономики. – 2024. – № 2. – С. 45–55. – DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2024_2_45_55.

24. Тамбовцев, В.Л. Эволюция институтов или институциональные изменения? / В.Л. Тамбовцев // Journal of Institutional Studies. – 2024. – Т. 16, № 1. – С. 6–21. – DOI: 10.17835/2076-6297.2024.16.1.006-021.

25. Шкодинский, С.В. Институциональная архитектура обеспечения экономики мобилизационного типа / С.В. Шкодинский, И.А. Продченко // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Экономика. – 2023. – № 4. – С. 17–33. – DOI: 10.18384/2949-5024-2023-4-17-33.

Максимус Далиант Александрович, соискатель кафедры экономической кибернетики,
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет, Донецк, Россия

E-mail: daliant@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4256-3234

Поступила в редакцию 05.12.2025 г.

MAXIMUS Daliant¹

¹ National Technical University Donetsk, Artema Str., 58, Donetsk, Russia, 283001

INSTITUTIONAL ARCHITECTURE OF FREE AND OPEN-SOURCE SOFTWARE ECOSYSTEMS: METHODOLOGY FOR USE IN THE PUBLIC SECTOR

This article synthesizes key propositions from contemporary institutional theories – including New Institutional Economics, Transaction Cost Economics, Regulation Theory, and Collective Action Theory – to assess the prospects for developing an integrated model of institutional architecture for *free and open-source software* (FOSS) ecosystems. The study is grounded in the hypothesis that sustainable adoption of FOSS is feasible only through a complementary institutional architecture in which formal rules, organizational structures, and informal institutions mutually reinforce one another, thereby reducing transaction costs and overcoming dependence on foreign software vendors.

The authors propose a three-tier institutional architecture model: strategic layer (state policy and regulation), operational layer (institutional environment, data governance, and digital markets), technological layer (digital infrastructure and information security).

This model enables synergistic interaction among formal institutions (legislation, technical standards, KPIs), organizational-coordination mechanisms (competence centers, roadmaps), and informal institutions (professional communities, trust). Such integration helps avoid institutional traps and creates conditions for adaptive governance in the pursuit of digital sovereignty.

The findings indicate that effective FOSS adoption requires a balanced approach that combines state oversight with developer autonomy through hybrid institutional forms. The practical contribution of this research lies in developing methodological foundations for designing institutional solutions tailored to the public sector, which ensure technological independence while maintaining openness to global innovation processes. The results can inform and improve state policy on digital transformation.

Key words: *new institutional theory, digital transformation architecture, free and open-source software ecosystems, data economy, regulation theory, public policy, institutional architecture, infrastructure architecture, target indicators.*

References

1. Fourrier, J.-P., & Boyer, R. (2002). *Regulation Theory: The State of the Art*. London: Routledge. 324 p.
2. Fratini, S., Hine, E., Novelli, C., Roberts, H., & Floridi, L. (2024). Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models. *Digital Society*, 3(59), 1–27. <https://doi.org/10.1007/s44206-024-00146-7>.
3. Gordon, G. (2024). Digital sovereignty, digital infrastructures, and quantum horizons. *AI & SOCIETY*, 39, 125–137. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01729-7>.
4. Lerner, J., & Tirole, J. (2002). The Simple Economics of Open Source. *The Journal of Industrial Economics*, 50(2), 197–234. <https://doi.org/10.1111/1467-6451.00174>.
5. Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
6. North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*.

Cambridge: Cambridge University Press. 168 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>.

7. Ostrom, E. (2005). *Understanding Institutional Diversity*. Princeton: Princeton University Press. 357 p. <https://doi.org/10.1515/9781400826482>.

8. Roberts, H., Hine, E., & Floridi, L. (2023). Digital Sovereignty, Digital Expansionism, and the Prospects for Global AI Governance. In *Quo Vadis, Sovereignty? Philosophical Studies Series* (Vol. 154, pp. 51–75). https://doi.org/10.1007/978-3-031-41566-1_4.

9. Sabel, C. F., & Zeitlin, J. (2012). Experimentalist Governance. In D. Levi-Faur (Ed.), *The Oxford Handbook of Governance* (pp. 169–182). Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199566924.013.0011>.

10. Ustyuzhantseva, O., & Popova, E. (2025). Shaping Digital Sovereignty in Russia: Actors and Debates. *Problems of Post-Communism*, 72(1), 76–87. <https://doi.org/10.1080/10758216.2024.2346202>.

11. Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*, 38(3), 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>.

12. Bunova, E. V., & Shurygin, A. N. (2015). Primenenie svobodno rasprostranyaemogo programmnykh obespecheniya dlya upravleniya IT-proektami v gossektore [Application of freely distributed software for IT project management in the public sector]. *Programmnye produkty i sistemy*, 1(109), 63–67. (In Russian).

13. Volodenkov, S.V. (2020). Fenomen tsifrovogo suvereniteta sovremennogo gosudarstva v usloviyakh global'nykh tekhnologicheskikh transformatsiy: sodержanie i osobennosti [The phenomenon of contemporary state's digital sovereignty in the context of global technological transformations: content and features]. *Zhurnal politicheskikh issledovaniy*, 4(4), 3–11. (In Russian).

14. Ershov, A.S., & Petrov, A.Yu. (2010). Institutsional'naya arkhitektura i obosnovaniye parametrov funktsionirovaniya innovatsionnoy sistemy na makro i mikro urovnyakh [Institutional architecture and justification of parameters of innovative system functioning at macro and micro levels]. *TDR*, 10, 33–37. (In Russian).

15. Kononenko, D. V. (2022). GovTech kak novyy etap v razvitiy elektronnoy gosudarstva (pravitel'stva) [GovTech as a new stage in the development of e-government]. *Legal Concept = Pravovaya paradigma*, 21(4), 48–54. <https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2022.4.6> (In Russian).

16. Kuz'minov, Y.I. (Ed.), & Simachev, Y.V. (Head of the author team) [et al.] (2023). *Importozameshcheniye v rossiyskoy ekonomike: vchera i zavtra: analiticheskiy doklad NIU VShE* [Import substitution in the Russian economy: yesterday and tomorrow: HSE analytical report]. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. 272 p. ISBN 978-5-7598-2755-9. <https://doi.org/10.17323/978-5-7598-2755-9> (In Russian).

17. Leont'eva, L.S., Kudina, M.V., Voronov, A.S., & Sergeev, S.S. (2021). Formirovaniye natsional'nogo tsifrovogo suvereniteta v usloviyakh differentsiatsii prostranstvennogo razvitiya [Formation of national digital sovereignty under spatial development differentiation]. *Gosudarstvennoye upravleniye. Elektronnyy vestnik*, 84, 277–299. <https://doi.org/10.24412/2070-1381-2021-84-277-299> (In Russian).

18. Markov, A., & Romashkina, N. (2025). Programmnoye obespecheniye s otkrytym iskhodnym kodom kak unikal'nyy mezhdunarodnyy protsess [Open-source software as a unique international process]. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya*, 69(12), 29–38. (In Russian).

19. Panarin, S.A. (2023). Yedinaya tsifrovaya platforma GovTech kak instrument tsifrovogo suvereniteta [Unified GovTech digital platform as an instrument of digital sovereignty]. *Vestnik MGTU im. N. E. Baumana. Seriya: Sotsial'nyye nauki*, 4, 87–102. (In Russian).

20. Popova, E.V., Ustyuzhantseva, O.V., & Gao, Kh. (2025). Konstruirovaniye tsifrovogo suvereniteta v media Rossii i Kitaya: analiz bol'shikh dannykh [Constructing digital sovereignty in Russian and Chinese media: big data analysis]. *Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Mezhdunarodnyye otnosheniya*, 25(2), 251–266. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2025-25-2-251-266> (In Russian).

21. Russian Federation. Federal Law No. 523-FZ of December 28, 2024 “On Technological Policy in the Russian Federation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” [Electronic resource]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/51500> (accessed: 10.12.2025).

22. Russian Federation. Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media. Order No. 505 of May 30, 2025 “On Approval of Methodological Recommendations on Organizing the Procedure for Confirming IT Competencies within the Framework of the Experiment Providing Software Developers the Opportunity for Voluntary Competency Confirmation” [Electronic resource]. URL: <https://digital.gov.ru/documents/prikaz-minczifry-rossii-505-ob-utverzhenii-metodicheskikh-rekomendaczij-po-voprosam-organizaczii-procedury-podtverzheniya-it-kompetencij-v-ramkah-provedeniya-eksperimenta-po-predost> (accessed: 10.12.2025).

23. Tambovtsev, V.L. (2024). Institutsional'nyy analiz ekonomiki: kachestvennyye i kolichestvennyye issledovaniya i metody [Institutional analysis of economy: qualitative and quantitative research and methods]. *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*, 2, 45–55. https://doi.org/10.52342/2587-7666VTE_2024_2_45_55 (In Russian).

24. Tambovtsev, V. L. (2024). Evolyutsiya institutov ili institutsional'nyye izmeneniya? [Evolution of institutions or institutional change?]. *Journal of Institutional Studies*, 16(1), 6–21. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2024.16.1.006-021> (In Russian).

25. Shkodinskiy, S. V., & Prodchenko, I. A. (2023). Institutsional'naya arkhitektura obespecheniya ekonomiki mobilizatsionnogo tipa [Institutional architecture for ensuring the economy of the mobilization type]. *Vestnik Gosudarstvennogo universiteta prosveshcheniya. Seriya: Ekonomika*, 4, 17–33. <https://doi.org/10.18384/2949-5024-2023-4-17-33> (In Russian).

Maximus Daliant, Postgraduate Researcher, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk, Russian Federation

E-mail: daliant@mail.ru

ORCID: 0000-0003-4256-3234

Received 05.12.2025